

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Елкей Нурлйбек ХАЙРЕТДИН БОЛГАНБОЕВ-ҚОЗОҚ ДАВЛАТЧИЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДАГИ АФСОНАВИЙ ШАХС.....	4
2. Нодира Бабаджанова ЎЗБЕКИСТОН АҲОЛИСИ МИЛЛИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (1946-1991 йиллар).....	10
3. Нилуфар Джураева ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАРГА МУНОСАБАТ МАСАЛАСИ (совет даври ва мустақиллик йиллари мисолида).....	22
4. Gulhayo Ibadullayeva QAYTA QURISH YILLARIDAGI IJTIMOIIY-IQTISODIY MUAMMOLARNING XALQ MUROJAATLARIDA AKS ETISHI.....	37
5. Shohruhbek Mamadaliev XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDAGI OCHARCHILIK VA OCH BOLALAR MASALASINING MATBUOTDAGI SADOSI.....	42
6. Ғайратжон Сотиболдиев ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ КИРИБ КЕЛИШИ ТАРИХИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	48
7. Аъзамжон Тошбоев, Саидахмадхон Ғайбуллаев НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	54
8. Жахонгир Тожибоев ТУРКИСТОНДА ҲАРБИЙ АСИРЛАРГА МУНОСАБАТ: ШАРТ-ШАРОИТ ВА ИМКОНияТЛАР.....	60
9. Икромжон Умаров “БУЁ” ТОПОНИМИ ТЎҒРИСИДА.....	66
10. Малохат Умирзакова ТУРКИСТОН АССРДА ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
11. Уктам Хужаниязов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИ ИСТИҚБОЛИ (Қорақалпоғистон Республикаси давлат музейлари мисолида).....	79
12. Дилшод Холмуродов ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯ ЎРТАСИДА ҲУДУДЛАРАРО ЎЗARO ҲАМКОРЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	85

Жахонгир Тожибоев,
Наманган давлат университети
таянч докторанти
j.i.tojiboev@gmail.com

ТУРКИСТОНДА ҲАРБИЙ АСИРЛАРГА МУНОСАБАТ: ШАРТ-ШАРОИТ ВА ИМКОНИЯТЛАР

For citation: Jakhongir Tojiboev, TREATMENT OF PRISONERS OF WAR IN TURKEY: CONDITIONS AND OPPORTUNITIES. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 6, pp.60-65

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8114504>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Биринчи жаҳон урушида даврида асирликка тушган “Учлар иттифоқи” давлатлар ҳарбий асирларининг Туркистон ўлкасида ўтказган давлари, уларга яратиб берилган шарт-шарот ва имкониятлар ҳақида сўз боради. Гаага конвенциясига кўра, ҳарбийларнинг асирликдаги мақомлари белгилаб қўйилганди. Лекин шундай бўлса-да, урушнинг дастлабки йилларида бунга деярли амал қилинмаган. Қизил Хоч жамияти ва бошқа воситачи давлатларнинг аралашуви оқибатида ушбу жараён секин-аста ижобий томонга ўзгара бошлаган.

Калит сўзлар: ҳарбий асир, Гаага конвенцияси, Қизил Хоч жамияти, ҳарбий лагер, тиф эпидемияси, иерархия, ҳарбий фронт.

Джахонгир Тожибоев,
Докторант
Наманганского государственного университета
j.i.tojiboev@gmail.com

ОБРАЩЕНИЕ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ В ТУРЦИИ: УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается об условиях и возможностях, созданных в Туркестане для военнопленных стран «Тройственного союза», захваченных в годы Первой мировой войны. По Гаагской конвенции определялся статус военнопленных. Однако в первые годы войны этому почти не следовали. Благодаря вмешательству Общества Красного Креста и других стран-посредников этот процесс постепенно стал меняться в положительную сторону.

Ключевые слова: военнопленные, Гаагская конвенция, Общество Красного Креста, военный лагерь, эпидемия тифа, иерархия, военный фронт.

Jakhongir Tojiboev,
Doctoral student
of Namangan State University
j.i.tojiboev@gmail.com

TREATMENT OF PRISONERS OF WAR IN TURKEY: CONDITIONS AND OPPORTUNITIES

ABSTRACT

This article talks about the conditions and opportunities in Turkestan created for the prisoners of war of the "Triple Alliance", captured during the First World War. According to the Hague Convention, the status of prisoners of war was determined. However, in the early years of the war, it was hardly followed. Due to the intervention of the Red Cross Society and other mediating countries, this process gradually began to change in a positive direction.

Index Terms: prisoner of war, Hague Convention, Red Cross Society, military camp, typhus epidemic, hierarchy, military front.

1. Долзарблиги:

Биринчи жаҳон уруши даврида руслар томонидан асирга олинган “Учлар иттифоқи” ҳарбий аскарлари Туркистон ўлкасида ташкиллаштирилган ҳарбий лагерларга жойлаштирила бошланди. Ҳарбийлар асирга олинган бўлсалар-да, 1907 йилги Гаага конвенсияси ёки Қизил Хоч жамиятининг низомларига кўра, кулай шарт-шароит билан таъминланган бўлишлари керак эди. Хўш, бу даврда Туркистон ҳарбий лагерларида маҳбуслар учун яратилган шарт-шароит қандай бўлган?

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар – тарихийлик, қиёсий-манتيқий таҳлил, кетма-кетлик, ҳолислик тамойиллари асосида ёритилган. Биринчи жаҳон уруши даврида Туркистонда ҳарбий асирларга муносабат масаласи рус ва Европа тарихчи олимлари ҳамда тадқиқотчилари томонидан атрофлича ўрганилган. Жумладан, Шлейхер И.И., Котюкова Т.В., Бейли Ф.М., Ганн Ш., Сенчек Г., Элса Брандстрём, Тҳормеер ва Ферриёре, Рейнхард Начтигал ҳамда Ҳанна Маттлар Туркистон ўлкасидаги ҳарбий асирлар мавзусига ўз тадқиқотларида тўхталиб ўтганлар.

3. Тадқиқот натижалари:

Ҳарбий асирлар Россияга олиб келина бошланганда уларни жойлаштириш учун алоҳида яқдил стратегия йўқ эди. Туркистондаги ҳақиқий вазият маҳбусларни сақлаш учун белгиланган мезъорлардан бир оз фарқ қилар эди. Ҳарбий асирларнинг эсдаликларидан аён бўладиги, ҳарбий лагерлардаги ҳолат унчалик ҳам яхши бўлмаган. Масалан, Троицк лагеридан (Тошкент яқинида) тахминан 18 минг киши бор эди. Ҳар бир баракда 600-700 нафар ҳарбий асирлар тўпланиб, биргаликда яшашга мажбур эдилар[7]. Лагерларда юқумли касалликлар авж олган. Одамлар антисанитария шароитлари, очлик ва ноодатий иқлим туфайли ҳалок бўлардилар.

Текширув комиссиялари ёки Қизил Хоч вакиллари томонидан лагерларга ташриф буюрилганда, маҳбусларнинг нотўғри овқатланишидан шикоятлари тез-тез бўлиб турарди. 1915 йил кузида лагерларни текширган Қизил Хоч жамияти вакиллари Тормеер ва Форрерлар Туркистон ва Сибирдаги ҳарбий асирларга берилаётган озиқ-овқатларни қониқарсиз[11], деб баҳолаганлар. Расмий дипломатик ёзишмалардаги маълумотларга кўра, Ўшдаги ҳарбий асирлар лагерларидаги аҳвол жуда оғир эди. 1915 йилда Каспийорти вилоятининг Марв ва Ашхобод ҳарбий лагерларидаги австро-венгер маҳбусларининг шарт-шароитнинг оғирлиги ҳақида АҚШ ва Россия Ташқи ишлар вазирлиги ўртасидаги ёзишмалар сақланиб қолган. 1916 йилда Кўшма штатлар воситачи сифатида ҳаракат қилди ва Австрия-Венгрия манфаатларини ҳимоя қилган ҳолда ҳарбий асирларни Марв, Самарқанд ва бошқа бир қанча шаҳарлардан ёзги жазирама иссиқ туфайли иқлими мўтадил бўлган шаҳарларга кўчиришни таклиф қилди[6].

Туркистон ҳарбий лагерларида (Самарқанд, Тошкент ва бошқалар) санитария муаммолари яхши ҳал этилмаганди. 1915-1916 йиллар охирида Қизил Хоч ва бошқа халқаро

воспитачилар (АҚШ, Швеция ва бошқа давлатлар) бу ҳақда ҳаддан зиёд ташвишда эканликларини билдиришди. 1916 йилнинг биринчи ярмида учта энг даҳшатли юқумли касалликлар эпидемияси Туркистон лагерларида тарқалди: Троицкда – тиф эпидемияси, Самарқандда – безгак, Олтин Ўрдада – синга[9] касалликлари авж олди[6]. Бу борада Вена ва Берлин дипломатлари АҚШ элчихонасига масалани ҳал қилишда ёрдам беришни сўраб мурожаат ҳам қилишган.

Ҳарбий асирлар учун озиқ-овқат рус ҳарбийлари томонидан таъминланган. Асирликнинг дастлабки йилларида озиқ-овқат ҳам рус ҳарбийлари, ҳам ҳарбий асирлар учун ҳам етарли даражада бўлган. Лекин уруш харажатлари туфайли ҳарбий лагерларга эътибор камая борган. Шу сабабли секин-аста озиқ-овқат сифати ҳам, миқдори ҳам салбий томонга ўзгара бошлаган. Асирликдагиларнинг кўпчилиги бошқалар томонидан фойдаланилган косаларни ишлатишни хоҳламаганлар. Бироқ бу Россия ҳарбийлари учун одатий ҳолат эди. Зобитларга хоналарни тоза сақлашда махсус тозаловчи аскарлар бириктирилган бўлса, оддий аскарларнинг ўзлари лагерларини озода сақлашга масъул эдилар.

Шунингдек, кўп сонли ҳарбий асирлар ва қочоқларни озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашнинг ўзи мушкул эди. Айниқса, ун етишмаслиги асосий муаммолардан бири эди ва бу жараён ҳарбий асирларни ҳақиқий бугдой унига ёпилган нон билан боқиш имкониятини бермаган. Натижада, маккажўхори унидан нон ва нон маҳсулотлари тайёрланиб, уларга етказилган. Доимо бу турдаги нон маҳсулотларини ейиш уларда ошқозон билан бўғлиқ касалликлар – дизентерия ва тифни пайдо бўлишига олиб келган. Айниқса, бу касалликлардан вафот этиш Тошкентда тез-тез учраб турган. Шу сабабли ҳам манбаларда Тошкент қабристонини ана шу даврда юқоридаги каби касалликлардан вафот этганлар кўмилган асосий жойлардан эканлиги эслаб ўтилган. Давр гувоҳларининг хотираларида қайд этилишича, мэёр даражасида бўлмаган озиқ-овқат рациона ва иқлимий тафовутлар инсон организмни ишдан чиқишига олиб келган. Қолаверса, тиббий хизмат етарли ва сифатли тарзда амалга оширилмаган. Ҳарбий асирларга тиббий хизмат кўрсатилса-да, уларнинг самараси жуда кичик ҳажмда бўлган. Маҳбуслар орасида кенг тарқалган касалликлар Куёш нурларига бевосита боғлиқ эди. Европада бундай тик тушувчи Куёш нурларга кўникмаган асирлар соғликлари билан алоқадор нокулайликлардан азоб чекканлар. Лагерларда юқумли касалликлар ҳам мавжуд эди. Бундай турдаги касалликларга қарши вакциналар бошқа давлатлардан келтирилган. Масалан, безгакка қарши ўн минглаб вакциналар Туркистонга Копенгагендаги Дания институти ва Вена шаҳридаги олтингугурт терапияси институтидан юборилган.

Лагерга борадиган йўлларда Россия империясининг турли худудларига кўчиб ўтган ҳарбий асирларнинг эшашларича, оддий аҳолининг самимий муносабати уларни ҳайрон қолдирган. “Мен Троицк лагериди бўлдим, – деб хотирлайди Ш. Ганн, – ўша ерда 20 минг турли миллатдаги асирлар – словаклар, чехлар, немислар, венгерлар, поляклар, руминлар ва бошқалар бор эди. Биз бундай ҳаётга мослашмаганмиз. Иссиқ иқлим натижасида бизнинг орамизда турли касалликлар - безгак, тиф ва бошқалар тарқала бошлади. Йўллар ва суғориш каналларини қуриш учун жалб этилардик. Кейинчалик мен ва бошқа бир нечта маҳбуслар Тошкентнинг марказида жойлашган қалъада иш бошладик. Ўша пайтдан бери мен бундан хурсанд эдим, сабаби бу ерда яшаш шароитлари яхшироқ эди. Қалъада бўлиб, уни мустаҳкамлашга ҳаракат қилар эканмиз, биз маҳбуслар шаҳар аҳолиси билан деярли мулоқот қила олмас эдик”[3]. Яна бир ҳарбий асир, Сенчек Туркистон шаҳридаги лагерда (Қозоғистон худудида жойлашган) меҳнат қиларди. “Тошкентдаги қисқа вақтдан сўнг бизни шимолга Орол денгизидаги Казалинскка олиб боришди ва у ерда Сирдарёдан чўлга суғориш канали қазидик. Мен у ерда бир неча ой ишладим”, – дейди Сенчек. Славян аскарларининг Австрия ва Венгрия зобитларига нисбатан душманлик муносабатлари уларга янги кийим-кечак беришни рад этишда намоён бўлган. Бундай ҳолатда улар фақат Қизил Хоч жамиятидан ёрдам олишлари мумкин эди. Сенчек худди шундай вазиятга тушиб қолди, аммо раҳмдил рус аскарлари унга янги рус формасини берди. Аскар Сенчекни рус ҳарбий кийимида кўрган Австрия-Венгрия зобитлари ундан юз ўгиришди ва баланд овоз билан: “Мана, Ватан хоини келди”, дея баралла айтдилар. Шу муносабат билан улар унинг устидан протокол туздилар ва ўз ватанларига

кайганларидан кейин уни ҳарбий судга топширишларини айтишди[8].

Маҳбусларнинг хотираларига кўра, ҳарбий асирларга муносабат борасида устуворликларнинг ўзига хос иерархияси мавжуд эди: биринчи навбатда, немислар лагерларда энг ёмон шароитларда сақланишди, иккинчи навбатда венгерлар ва фақат агар бу миллат вакиллари бўлмаса, славян ҳарбий асирлари, аввало, жанубий славянлар. Яхшироқ шароитларда истикомат қилган ғарбий славянлар эса бошқалардан кўра кўпроқ кадрланганлар[12].

Расмий маълумотларга кўра, Биринчи жаҳон уруши фронтларида ҳарбий ҳаракатлар пайтида 200-220 минг нафар серб, хорватлар ва Австрия-Венгрия таркибидаги ҳудудларда яшовчи словенлар асирга тушдилар[6]. Туркистондаги серб ҳарбий асирларга бир неча имкониятлар яратиб берилган: уларга уй-жой берилган; етарли даражада озиқ-овқат билан таъминланганлар; уларга ҳатто якшанба кунлари православ черковларига бориб ибодат қилишларига рухсат ҳам берилган.

Жанубий славян миллатига мансуб бошқа барча маҳбусларга берилган имтиёзлар Хорватия зобитларига берилмади. Эҳтимол, бунга сабаб хорватларнинг конфессиявий жиҳатдан салвянларга яқин эмаслигидадир. Славян ҳарбий асирларининг бир қатор эълон қилинган эсдаликларидан маълумки, этник муаммолар асосан Австрия-Венгрия армияси аъзолари ўртасида кечган.

Ҳарбий асирларнинг аҳволи ҳақида тушунча бериши мумкин бўлган манбалардан бири Россия ҳарбий асирлар лагерларидаги шароитларни текшириш учун Россияга юборилган европалик ёрдам ходимлари томонидан ёзилган ҳисоботлардир. Бу ҳужжатлар Россиядаги ҳарбий асирларнинг аҳволи ҳақида қимматли маълумотлар беради. Бироқ, ҳисоб-китоблар Марказий Осиёдаги ҳарбий асирларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти ҳақида чекланган тасаввурни беради ва улар воқеаларга ўзига хос нуқтаи назарни таклиф қилса-да, бу тўлиқ объективликни англамайди.

1915 йилнинг октябридан 1916 йилнинг октябрига қадар бир қанча халқаро Қизил Хоч миссиялари Туркистонга ташриф буюрдилар. Улар орасида Германия ва Австрия Қизил Хоч ҳамширалари, шунингдек, АҚШ, Швеция ва Дания Қизил Хоч ва Халқаро Қизил Хоч Қўмитаси (ХҚХҚ) вакиллари, асосан зобитлар ёки тиббиёт мутахассислари бор эди. Улар ташриф буюрган лагерларда бир неча соатгина бўлишган, холос. Урушаётган давлатлар ўртасидаги ўзаро келишувлар доирасида Россияга ташриф буюрган Германия ва Австрия делегатсияларига Марказий кучлар ҳудудидаги лагерларга ташриф буюрган ҳамкасблари билан бир хил вақт ичида текширишни яқунлаш учун вақт берилган[2]. Табиийки, бундай қисқа вақт мобайнида улар ҳам ўз ватандошлари тўғрисида батафсил маълумотга эга бўла олмаганлар.

Бундан ташқари, делегатлар дастлаб Санкт-Петербургга келишлари керак эди. Сўнгра, Туркистон ҳудудидаги лагерларга боришга рухсат этилардилар. 1916 йилда Санкт-Петербургдан Тошкентга поездда етиб бориш учун бир ҳафта вақт кетарди[5]. Шу сабабли, ХҚХҚ делегатлари фақат бир ҳудудга эътибор қаратиб, уларни юмшатишга ҳаракат қилдилар.

1916 йилда Россияга келган Фердинанд Тормеер ва Фредерик Ферриер империянинг барча ҳудудларидаги лагерларга ташриф буюра олмаслигини тушунишди ва қайси ҳудудга эътибор бериш кераклигини ҳал қилишлари керак эди. Улар бошқа ҳудудларга қараганда камроқ ташриф буюрилган, ўзига хос иқлими ва бошқарув тизими орқали эътиборга лойиқ бўлган Туркистонни танладилар. Бироқ, улар Туркистондаги ҳар бир ташриф буюрган жойда роппа-роса бир кун вақт ўтказишган, холос[11]. Делегатлар шу қисқа вақт ичида ўзлари истаган ҳар қандай ҳолатга ҳар томонлама баҳо бера олмаганлар. Уларнинг таъкидлашича, бунга маҳаллий ҳокимият ва лагер қўмондонларининг лагерлардаги ҳақиқий вазиятни кўрсатмаслик учун қилган ҳаракатлари ва ёлғончиликлари сабаб бўлган[10]. Шунга қарамай, улар Туркистондаги ҳарбий асирлар лагерларида дуч келган шароитларни батафсил тасвирлаб беришга ҳаракат қилдилар. Уларнинг ҳисоботлари қуйидагича кўринишда эди: биринчидан, улар минтақанинг умумий кўринишини беради ва энг долзарб муаммоларни белгилайди. Яқка тартибдаги лагерлардаги шароитлар батафсил муҳокама қилинади, унда турар жой,

овқатланиш, тиббий муассасалар, кийим-кечак, ёзишмалар ва иш шароитлари масалалари кўриб чиқилади. Одатда, гигиена ва санитария масалаларига алоҳида эътибор қаратилган ва делегатлар учун асосий масала маҳкумларнинг соғлиги бўлган.

Делегация вакиллари кундалик еб-ичишлари қай даражада бўлганликларини ҳам ёзиб қолдирганлар. Масалан, улар томонидан маҳбусларнинг овқатланиш рациони ва чойи билан бирга олган шакар миқдоригача тасвирлаб берилган. Немис ҳамшираси Матхилде вон Ҳорн, ҳатто, гўшти аскар ликопчасида ўлчаб кўрди ва унинг миқдори етарли ёки йўқлигини аниқлади[5]. Бироқ инглиз тадиқоччиси Ҳанна Маттнинг фикрича, уларнинг берган маълумотлари лагердаги ҳақиқий вазиятни ақс эттирмаган бўлиши мумкин[4]. Унинг айтишича, бу ташрифларнинг саналари одатда лагер кўмондонларига бир неча кун олдин маълум бўлганлиги сабабли, улар ошхоналар учун кўшимча жиҳозлар буюртма қилиш орқали уларга тайёргарлик кўришлари мумкин эди. Баъзи нарсалар делегатларнинг назаридан яширинган. Маҳбусларнинг ўз эсдаликлари билан танишиш шуни кўрсатадики, жойлардаги вазият кўпинча расмий ҳужжатларда ақс эттирилганидан фарқ қилган.

4. Хулосалар:

1917 йил бошида Туркистонда Австрия-Венгрия маҳбусларининг ҳолати бироз яхшиланди, аммо феврал воқеаларидан кейин вазият яна ёмонлашди, 1917 йил охири – 1918 йил бошларига келиб ҳарбий асирликдан озод бўлиш муносабати билан уларнинг аҳволи кескин ёмонлашди. Ф.Бейлининг ёзишича, Совет ҳукумати томонидан эълон қилинган ҳарбий асирларни “озод қилиш” аслида – лагер эшикларини очиш ва овқатни тўхтатишни аниқлади[1]. Асирлар кутилмаганда ўзларининг ихтиёрларига ташлаб қўйилдики, кўп ҳолларда уларнинг яшаш шароити лагердагидан ҳам ёмонроқ бўлган.

Нима бўлган тақдирда ҳам, Туркистон лагерларидаги шарт-шароит Сибир лагерларидаги аҳвол билан солиштириганда анча қониқарли эди, дейиш мумкин. Сибирда австро-венгер ҳарбий асирлари немис асирларидан кўра кўпроқ азият чекканлар, чунки уларнинг ҳукумати подшо Россияси ҳукуматига асирга тушганларга нисбатан муносабатни яхши томонга ўзгартириш борасида ўз тазйиқларини ўтказмаганлар.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Бейли Ф.М. Миссия в Ташкент. - М.: Языки славянской культуры, 2013. - С.42. (Bailey F.M. Mission to Tashkent. – М.: Languages of Slavic culture, 2013. – P.42.)
2. Elsa Brandström, Unter Kriegsgefangenen in Rußland und Sibirien – 1914–1920 - Leipzig: Koehler & Amelang, 1927. - P. 73.
3. Ганн Ш. Мы дрались за Ташкент// Былые походы: Воспоминания словацких красноармейцев– участников Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны в СССР. М.: Воениздат, 1961. – С. 204. (Gunn S. We fought for Tashkent // Past campaigns: Memoirs of the Slovak Red Army soldiers - participants in the Great October Socialist Revolution and the Civil War in the USSR. М.: Military Publishing House, 1961. - P. 204.)
4. Hanna Matt. Researching Displacement in Central Asia: A Reflection on the Use of Sources // <https://www.peripheralhistories.co.uk/post/researching-displacement-in-central-asia-a-reflection-on-the-use-of-sources>
5. LABW GLAK, FA 6643, Mathilde von Horn, Bericht über den Besuch der Kriegsgefangenenlager in Turkestan, n.d. (describes visits that took place between September and November 1916), p.1.
6. Котюкова Т.В. Туркестанский плен: немецкие и австро-венгерские военнопленные в русском Туркестане в годы Первой мировой войны // Россия и современный мир. 2017. № 3 (96). С. 53. (Kotyukova T.V. Turkestan captivity: German and Austro-Hungarian prisoners of war in Russian Turkestan during the First World War // Russia and the modern world. 2017. No. 3 (96). P. 53.)

7. Медведева-Нату О. Войны и люди: Поляки в Средней Азии // Диаспоры. 2006. № 2. С. 99. (Medvedeva-Natu O. Wars and people: Polish people in Central Asia // Diaspora. 2006. No. 2. P. 99.)
8. Сенчек Г. От Кракова до Туркестана// Былые походы: Воспоминания словацких красноармейцев– участников Великой Октябрьской социалистической революции и Граждан-ской войны в СССР. М.: Воениздат, 1961. – С. 213. (Senchek G. From Krakow to Turkestan // Past campaigns: Memoirs of the Slovak Red Army soldiers - participants in the Great October Socialist Revolution and the Civil War in the USSR. М.: Military Publishing, 1961. - P. 213.)
9. Синга - витамин етишмаслиги туфайли юз берадиган, дармонсизлик, тиш милкларининг бўшашуви, қонаши ва тишларнинг тўкилиши билан характерланадиган касаллик // <https://uz.wiktionary.org/wiki/singa> (Scurvy is a disease caused by vitamin deficiency, characterized by weakness, loose gums, bleeding and loss of teeth)
10. Reinhard Nachtigal. ‘Seuchen unter militärischer Aufsicht in Rußland: Das Lager Tockoe als Beispiel für die Behandlung der Kriegsgefangenen 1915/16?’, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Vol. 48 (2000) - pp. 363–387, (p. 368) and Reinhard Nachtigal, ‘Hygienemaßnahmen und Seuchenbekämpfung als Probleme der russischen Staatsverwaltung 1914 bis 1917: Prinz Alexander von Oldenburg und die Kriegsgefangenen der Mittelmächte’, Medizin-historisches Journal/Medicine and the Life Sciences in History Vol. 39 (2004), no.2-3, pp. 135–163 (p.156-157).
11. Thormeyer and Ferrière, Rapport, p.102; von Horn, ‘Bericht’, p.5; BArch R67/1149, Erika von Passow and F. Drechsel, ‘Bericht’ (Report) on their visits to prisoner of war camps in Russia, 1915-1916.
12. Шлейхер И.И. Пленные стран Четверного союза в Сибири: Некоторые вопросы транспортировки и содержания в лагерях// Военно-исторические исследования в Поволжье: Сб. науч. трудов. Саратов: Научная книга, 2005. Вып. 6. – С. 78–90. (Shleikher I.I. Prisoners of the countries of the Quadruple Alliance in Siberia: Some issues of transportation and detention in camps // Military-historical research in the Volga region: Sat. scientific works. Saratov: Scientific book, 2005. Issue. 6. – P. 78–90.)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000